

РЫНОК КАПИТАЛА В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО НЕДОСТАТКИ

Уразбаева Ильмира Конысбаевна

Ташкентский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433635>

Аннотация. Рынок капитала страны играет важную роль в ее экономике. В данной статье рассматриваются недостатки рынка капитала Узбекистана, зарубежный опыт и планы на будущее.

Ключевые слова: рынок капитала, экономика, деньги, доход, метод.

CAPITAL MARKET IN UZBEKISTAN AND ITS DISADVANTAGES

Abstract. A country's capital market plays an important role in its economy. This article discusses the shortcomings of the Uzbekistan capital market, foreign experience and plans for the future.

Key words: capital market, economics, money, income, method.

ВВЕДЕНИЕ

В Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-6207 от 13 апреля 2021 года перечислены недостатки наряду с планами развития рынка капитала, согласно которым:

отсутствует государственная система стратегического планирования в сфере развития рынка капитала;

доля свободно обращающихся ценных бумаг по отношению к валовому внутреннему продукту страны невысока (0,3 процента);

большая часть сделок, совершаемых на фондовом рынке (более 70 процентов объемов биржевых торгов), совершается государственными предприятиями;

ликвидность фондового рынка низкая, необходимо развивать вторичный рынок государственных ценных бумаг, мало внедряемых в практику видов финансовых продуктов, государственные пакеты акций не продаются по принципу «одна акция» один лот» и заинтересованность хозяйствующих субъектов в привлечении средств на фондовом рынке низкая;

усилия по привлечению крупных институциональных инвесторов с долгосрочными финансовыми ресурсами на рынок капитала идут медленно;

инфраструктура рынка недостаточно обеспечена современными информационными и коммуникационными системами, а также возможности локальных систем в этой сфере используются неэффективно;

инфраструктура рынка капитала на региональном уровне совершенно недостаточно развита;

Корпоративные отношения не организованы на основе современных подходов.

Эти недостатки препятствуют использованию огромного потенциала рынка капитала, должному обеспечению его капитализации и ликвидности, эффективному привлечению инвестиций, развитию экономики и других сфер государственной и общественной жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Денежный рынок — это рынок относительно краткосрочных операций, обычно на период до одного года, по распределению и перераспределению ликвидности за счет имеющихся свободных денежных средств. Функции денежного рынка означают регулирование ликвидности всех лиц, участвующих в экономической системе и экономике в целом. (Мандрон и Кузина. 2017). Авторское определение функций денежного рынка весьма уместно. Потому что деятельность денежного рынка влияет не только на активность его участников в определенный период, но и на ликвидность и активность всех участников сферы финансов и экономики.

За последние 25 лет таргетирование инфляции стало популярным как набор методов денежно-кредитной политики и способ достижения стабильности цен при гибких обменных курсах. Сегодня инфляционное таргетирование в той или иной форме используется более чем в 30 странах с развитой, развивающейся и переходной экономикой. Примеры развитых стран включают Канаду и Японию, страны с формирующимся рынком Бразилию и Россию, а также страны с переходной экономикой Молдову и Гану. Другие, в том числе Федеральный резервный банк США и Европейский центральный банк, воздерживаются от официальных заявлений и следуют аналогичной практике таргетирования инфляции.

Реализация мер по снижению уровня инфляции создаст условия для повышения уровня жизни населения и устойчивого экономического роста. Поэтому был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2019 года №ПФ-5877 «О совершенствовании денежно-кредитной политики путем постепенного перехода к режиму инфляционного таргетирования», и в соответствии с ним в качестве приоритетных задач развития денежного рынка были определены:

- внедрение новых инструментов регулирования денежного рынка, обеспечивающих эффективное влияние регулятора на кредитный рынок;

- использование комплексных инструментов денежно-кредитной политики в целях регулирования процентных ставок на денежном рынке и управления инфляционными процессами;

- использование коридора процентных ставок в качестве основного критерия операций на денежном рынке.

Кроме того, одним из основных рычагов механизма привлечения капитала по снижению доли государства в экономике является регулятор рынка капитала. Конечно, система реализации этой деятельности в Узбекистане за последние годы значительно улучшилась, особенно важным шагом в этом плане стало создание Агентства по развитию рынка капитала. Поэтому неудивительно, что для нас это важный источник информации для изучения того, какие практики внедрены в странах мира в этом отношении и их эффективности, и благодаря этому мы можем прийти к необходимым для Узбекистана выводам.

Принимая во внимание вышеизложенное, рассмотрим опыт некоторых стран мира в части управления рынком капитала и структуры регулирования (регулятора).

Рынок финансовых ресурсов в США контролируют одновременно 3 регулятора:

1. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC — The United States Securities and Exchange Commission);

2. Комитет по торговле товарными фьючерсами;

3. Национальная фьючерсная ассоциация (Национальная фьючерсная ассоциация)

Но несмотря на то, что в Соединенных Штатах существует три регулятора, единственным органом, ответственным за ценные бумаги, является Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В регулировании рынка капитала и стимулировании привлечения инвестиций было бы целесообразно широко использовать опыт Южной Кореи, США и Великобритании, выбравших направление либеральной модели рыночной экономики, а также изучать опыт Казахстана и Российской Федерации, рыночные условия и сроки развития которых близки к Узбекистану, и экономических реформ в нашей стране, на наш взгляд, целесообразно использовать его при реализации. Поскольку реформы, проведенные в двух вышеупомянутых странах в последние годы, дали положительные результаты в ускорении экономических процессов, это признается в мировом сообществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время страны мира регулируют и контролируют отношения на финансовом рынке различными методами. На наш взгляд, существование единого органа контроля (одного регулятора) финансового рынка в качестве государственного органа является наиболее эффективным способом, поскольку добиться оптимальных результатов можно только при условии контроля, определения перспектив, развития и формирования соответствующие правовые рамки объединены в одну систему. Кроме того, необходимо упростить, систематизировать и адаптировать к мировым стандартам правовую базу, принятую и принимаемую в регулировании рынка капитала. Для этого мы знаем, что в последние годы Агентство по развитию рынка капитала принимает меры по внедрению «Единого кодекса рынка капитала» 3, который, безусловно, сыграет важную роль в регулировании рынка капитала, защите прав инвесторов. и увеличение вливания капитала новых инвесторов в нашу экономику.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-5877. «О совершенствовании денежно-кредитной политики путем постепенного перехода к режиму инфляционного таргетирования» 2019 г.
2. Решение руководства Центрального банка Республики Узбекистан №3010. Положение «О порядке проведения операций через электронную торговую площадку на межбанковском денежном рынке». 2018.
3. Л. А. Красавина. Деятельность банков на финансовом рынке; Российская практика и международный опыт: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. // М.: Финансы и статистика, 2007. – 332 с.)
4. <https://www.global-rates.com>
5. <https://www.bankrate.com>
6. <https://cbu.uz>
7. <https://uzrvb.uz>
8. <https://uba.uz>